

8D, cuerpo y cognición: formación para la investigación

8D, body and cognition: research training

Juan Carlos Valderrama Cárdenas¹

Línea de participación: *Ambientes emergentes de aprendizaje.*

Resumen

La forma en que comprendemos el mundo es limitada por las experiencias sensoriales que se dan por medio del cuerpo, en otras palabras, tenemos un cerebro que funciona en un cuerpo, así que, la virtualidad brinda una información particular del entorno. El propósito del presente trabajo es presentar una reflexión formativa que se sostiene en perspectivas anti-representacionistas de la cognición humana. Para ello, el proceso formativo en investigación en cuestión, se basa en la implementación de tecnologías inmersivas como el 8D. La reflexión va dirigida a la forma en que estas tecnologías apoyan la comprensión sobre las miradas de la cognición, permitiendo en ese sentido, el análisis de tareas en situaciones experimentales. En conclusión, las experiencias basadas en el cuerpo, que posibilita diferentes herramientas, promovieron la comprensión conceptual que permitió la implementación de situaciones experimentales por parte de los estudiantes para el buen acompañamiento de los participantes en los experimentos desarrollados.

Palabras clave: Aprendizaje, Cognición, Cognición corporeizada.

¹ C. C. Psicólogo por la Universidad Antonio Nariño, Máster en terapia familiar sistémica por la Universidad Autónoma de Barcelona, Doctorando en psicología por la Universidad de Flores. Docente Corporación Universitaria Minuto de Dios. Correo: juan.valderrama@uniminuto.edu

Abstract

The way we understand the world is limited by the sensory experiences that occur through the body, in other words, we have a brain that functions in a body, so, virtuality provides a particular information of the environment. The purpose of this paper is to present a formative reflection based on anti-representationalist perspectives of human cognition. For this purpose, the formative process in research in question is based on the implementation of immersive technologies such as 8D. The reflection is directed to the way in which these technologies support the understanding of the views of cognition, allowing in that sense, the analysis of tasks in experimental situations. In conclusion, the experiences based on the body, which enables different tools, promoted the conceptual understanding that allowed the implementation of experimental situations by the students for the good accompaniment of the participants in the developed experiments.

Key words: *Learning, Cognition, Embodied cognition.*

Introducción

La formación para la investigación implica diversidad de retos para todos aquellos interesados por indagar sobre el funcionamiento del mundo. En particular, el desarrollo de habilidades comprende acciones transversales en los programas académicos, pero también, posibilidades de acción en espacios formativos concretos como cursos y semilleros de investigación. Es sabido que, el desarrollo de competencias personales, intelectuales, interpersonales y tecnológicas juegan un papel en la investigación (Guerrero Useda, 2007). Sin embargo, la reflexión sobre la investigación misma y sobre fenómenos de la vida cotidiana, requiere espacios para observar en detalle las tareas cotidianas que pueden ser objeto de estudio.

En particular, la cognición humana se encuentra al servicio de resolver problemas cotidianos: transportarse de un lugar a otro, conversar con otros seres humanos, hacer cálculos matemáticos, leer un artículo, gestionar información en una hoja de cálculo o en un procesador de textos. Al respecto, los seres humanos resuelven problemas constantemente y de manera automática, lo que hace que, observar las acciones cotidianas requiera una observación específica en las tareas de la cotidianidad para comprender el funcionamiento de la cognición.

Por ello, el presente trabajo es una reflexión centrada en la formación para la investigación, basada parcialmente, en la experiencia en el semillero de investigación y en dos cursos relacionados con investigación del programa de psicología UBVD. La experiencia consistió en lo siguiente: en un primer momento, se solicitó a cada estudiante la construcción de su propio automóvil el cual solo podrán incorporar una inteligencia artificial (figura 1). La respuesta que tiene los mejores argumentos es, la inteligencia de una cucaracha, que para una explicación a profundidad se recomienda revisar Clark (1998); en un segundo momento, se propuso al estudiante jugar tetris y anotar los movimientos corporales co-ocurrentes al juego; en un tercer momento, se socializa experiencias con distintos videos con tecnología 8D en donde se comparten emociones, reflexiones e ideas sobre las reflexiones sobre la cognición humana.

Figura 1.

Posibilidades de inteligencias artificiales para el vehículo

Las experiencias presentadas, se fundamentan en los postulados de la perspectiva corporeizada de la cognición la cual involucra al cuerpo en la percepción y en la acción (Shapiro, 2019). En concreto, que la cognición este corporeizada alude a que, la cognición humana esta influenciada por la relación que tiene el cuerpo con el mundo y que se ha resumido en las siguientes seis afirmaciones: la cognición es situada; la cognición esta presionada por el tiempo; descargamos trabajo cognitivo en el ambiente; el medio ambiente es parte del sistema cognitivo; la cognición es para la acción y; la cognición off-line se basa en el cuerpo (Wilson, 2002).

En relación con lo anterior, la reflexión aquí presentada relaciona la experiencia sensorial de estudiantes y semilleristas apoyada en tecnologías inmersivas y cómo pueden tener beneficios para el fortalecimiento de habilidades para la investigación y la observación de la actividad humana cotidiana.

Reflexión

En la formación, es recurrente encontrar que los equipos de investigación o incluso en los cursos relacionados con la materia, estudiantes y profesores, sesgan sus ideas en dos aspectos particulares: el pensamiento es algo que ocurre de manera exclusiva en el cerebro y; el conocimiento se basa únicamente en representaciones mentales. Lo anterior, tiene profundas implicaciones en las reflexiones teóricas y en aspectos como la recolección y análisis de datos en una investigación.

La principal implicación es la siguiente: tómesese por ejemplo una silla, que, desde una perspectiva de la representación mental, conduce la mirada y la reflexión sobre cómo las personas representan la silla, pero no, sobre la silla en sí. De nuevo, como si la atención se

centrara en lo que sucede en el cerebro. Para la formación en investigación, es posible que esto sea una dificultad, en la medida en que la observación, la percepción y la descripción queden en un segundo plano.

Lo anterior remite a una discusión de las ciencias cognitivas sobre la percepción, y que fundamenta, de alguna manera, porque las perspectivas clásicas argumentan un empobrecimiento de la percepción que hace necesaria la inferencia. Mientras que en el otro extremo, las ciencias cognitivas corporeizadas radicales no contemplan la inferencia como un proceso central, en cambio, percepción y acción cobran protagonismo (Chemero, 2009).

Ahora bien, las investigaciones en cognición corporeizada contemplan cuatro preguntas básicas: ¿Cuál es la tarea a resolver?, ¿Cuáles son los recursos a los que tiene acceso el organismo para resolver la tarea?, ¿Cómo se pueden reunir estos recursos para resolver la tarea?, ¿El organismo, de hecho, reúne y utiliza estos recursos? (Wilson & Golonka, 2013).

Ello podría implicar dos cosas en la formación para la investigación: en primera instancia, el investigador en formación debería entender los procedimientos y tareas en un proyecto de investigación, tanto en su metodología como en las mismas bases epistemológicas; en segunda instancia, la experiencia sensorial permite vivir la experiencia y probablemente empatizar con los participantes de la investigación. Al respecto, desde hace algunos años los entornos virtuales se han fortalecido en sus niveles de inmersión. Por ejemplo, el sonido estéreo se ha actualizado a tecnologías 8D, lo cual ha permitido inducir cambios emocionales capaces de generar estados de empatía (Gomes et al., 2020).

El 8D y juegos como tetris, permiten operativizar los complejos procesos estudiados por la cognición corporeizada, darse cuenta que la percepción está condicionada por el cuerpo, adelante, atrás, abajo y arriba puede conceptualizarse debido al cuerpo. No fue extraño encontrar que, los estudiantes describan como deben ladear la cabeza para jugar tetris, o expresar emociones a partir de música o situaciones con efectos sonoros 8D.

El término *affordances* (en inglés), hace referencia a oportunidades de comportamiento (Chemero, 2009), que, se sustenta en información sensorial y con el cuerpo del agente. Por ejemplo, una silla puede llevar a que un humano se siente en la silla, pero una tortuga, la vea como un obstáculo en la medida en que su cuerpo no permite la acción de sentarse. En ese sentido, las dispositivas, los videos tradicionales y cualquier tecnología no inmersiva parece que orientan conductas exclusivamente contemplativas. La inmersión, desde este punto de vista, influye en la experiencia y en el aprendizaje mismo.

Si el lenguaje puede considerarse como un recurso (Clark, 2017), el cuerpo en general y en particular las manos (Valderrama Cárdenas et al., 2020) son dispositivos que permiten manipular y cambiar la naturaleza del entorno (Clark, 1998). Lo que se quiere subrayar es lo siguiente: diferentes procesos cognitivos se ven influenciados por la manera en que los humanos exploran y manipulan información espacio-motora, ahora bien, esta información es asequible por medio del propio cuerpo y tiene implicaciones en el habla y el pensamiento (Kita et al., 2017), por lo que, las actividades que involucren actividad corporal dan acceso a formas de pensamiento alternativas que son propicias para la investigación científica y para la reflexión de la cotidianidad.

Conclusiones

Las tecnologías inmersivas son pertinentes en la formación en investigación, de manera general apoya procesos de aprendizaje. No obstante, no es claro aún cuales podrían ser los mecanismos asociados. Estas tecnologías, permite dinamizar experiencias para la observación de la cognición misma, lo cual podría estimular inquietudes frente a la investigación, además, brinda un lenguaje sobre la percepción y desestimula la representación mental como fuente principal de conocimiento.

Referencias

- Chemero, A. (2009). *Radical embodied cognitive science*. MIT press.
- Clark, A. (1998). *Being there: Putting brain, body, and world together again*. MIT press.
- Clark, A. (2017). Embodied, situated, and distributed cognition. In W. Bechtel & G. Graham (Eds.), *A companion to cognitive science* (pp. 506–517). Wiley Online Library.
- Gomes, P. V, Sá, V. J., Marques, A., Donga, J., Correia, A., & Loureiro, J. P. (2020). Creating Emotions Through Digital Media Art: Building Empathy in Immersive Environments. In C. Soares & E. Simão (Eds.), *Multidisciplinary Perspectives on New Media Art* (pp. 142–160). IGI Global. [https://doi.org/10.4018 / 978-1-7998-3669-8](https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3669-8)
- Guerrero Useda, M. E. (2007). Formación de habilidades para la investigación desde el pregrado. *Acta Colombiana de Psicología*, 10(2), 190–192.
- Kita, S., Alibali, M. W., & Chu, M. (2017). How do gestures influence thinking and speaking? The gesture-for-conceptualization hypothesis. *Psychological Review*, 124(3), 245–266. <https://doi.org/10.1037/rev0000059>
- Shapiro, L. (2019). *Embodied cognition*. Routledge.
- Valderrama Cárdenas, J. C., Guerrero, T., Alarcón, L. V., Cifuentes, A. G., Rodriguez, K., & Romero, C. (2020). El gesto es parte del discurso y apoya el aprendizaje. *Trans-Pasando Fronteras*, 16, 142–172. <https://doi.org/10.18046/retf.i16.4163>
- Wilson, A. D., & Golonka, S. (2013). Embodied cognition is not what you think it is. *Frontiers in Psychology*, 4(58). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00058>
- Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. *Psychonomic Bulletin & Review*, 9(4), 625–636. <https://doi.org/10.3758/BF03196322>